

Костянтин БУРКУТ

«ВІКТОРІЯ» КНУТА ГАМСУНА: ДО 125-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ ПУБЛІКАЦІЇ. ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО НОВІТНІХ ПЕРЕКЛАДІВ ПОВІСТІ

Цьогоріч виповнюється 125 років від дня опублікування однієї з найбільш відомих гамсунівських книг — повісті «Вікторія» («Victoria. En kjærlighedshistorie», 1898). Якби в Норвегії, як у Данії чи Латвії, існував культурний канон, імовірність потрапляння до нього «Вікторії» була б дуже високою. Повість зазвичай входить чи не в усі збірки вибраних творів письменника. Не був винятком і радянський двотомник Кнута Гамсуна, що з'явився у 1970 р. у московському видавництві «Художественная литература» після тривалого замовчування творчості митця і самого його імені через пронацистську позицію письменника. Саме по цьому двотомнику відкривала для себе норвезького класика і переважна більшість тодішніх українських читачів, адже всі українські переклади його творів на той час уже стали бібліографічною рідкістю. Для прикладу зазначу, що два попередніх переклади «Вікторії» — Федя Федорцева і Григорія Петренка — виходили друком у 1918-му та 1928-му роках. Нові українські переклади повісті з'явилися вже у двохтисячних (також у збірках вибраних творів К. Гамсуна): у 2000 р. львівське видавництво «Літопис» опублікувало переклад «Вікторії», виконаний Наталею Іваничук, а 2007-го у «Фоліо» вийшов друком переклад Галини Кирпи.

Свідченням популярності твору є також шість його екранізацій, остання з яких здійснена порівняно нещодавно — у 2013 р. режисеркою Торун Ліан (це, до речі, перший норвезький фільм, знятий за мотивами цієї повісті). Загалом, за даними норвезької Вікіпедії¹, було екранізовано понад двадцять гамсунівських творів і лідером за кількістю постановок наразі є саме «Вікторія». Іншу відому книгу норвезького класика — «Пан» («Pan», 1894) — екранізовано п'ять разів.

Слід відзначити тематичну подібність творів «Пан» та «Вікторія». У повісті «Вікторія» К. Гамсун знову говорить про загадку

¹ Див.: https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsuns_filmografi (24.03.2023).

кохання, про багатогранні вияви цього почуття, про двох закоханих одне в одного людей, котрі не можуть поєднати свої долі. Однак основна оповідь ведеться вже від автора, а не від особи персонажа, як то було в «Пані». Щоправда, у «Вікторії» спорадично з'являються й інші оповідачі: власне Юханнес (у шостій та одинадцятій главах) і чернець Вендт — ліричний герой його творів. Основний оповідач не оцінює вчинків героїв, а лише викладає факти.

У повісті «Вікторія» виразно простежується соціальний мотив, якого, фактично, не було в «Пані». Обидва твори відзначаються наявністю вставних новел-мініатюр: у «Пані» такі фрагменти мають легендарно-романтичний характер, а у «Вікторії» — реалістичний. Обом текстам притаманний ліризм. У «Пані» більше надривної пристрасності, у «Вікторії» — ліричності. Має рацію Олександр Сергєєв, який відзначає, що «герої “Вікторії” більш гармонійні, урівноважені... аніж... герої попередніх творів Гамсуна» [3, 634]. Прикметно, що обидва твори мають однокомпонентну назву. Повість письменник називає ім'ям головної героїні. Відомо, що свій уславлений попередній твір, який читачі нині знають як «Пан», К. Гамсун також планував назвати іменем центрального жіночого образу — «Едварда», проте згодом на титулі з'явилося ім'я персонажа античної міфології — головної, хоча і ледь згаданої в тексті дійової особи. Слід відзначити, що письменник неодноразово називав твори іменами головних героїв (пор.: «Беноні», «Роза», «Аугуст»).

Та повернімося до повісті «Вікторія». Один із її центральних персонажів — син мірошника Юханнес Меллер (прізвище, до речі, утворено за назвою професії: *Møller* з норвезької — мельник, мірошник). Неодноразово у творі акцентується на походженні героя. Передусім різниця соціального положення Юханнеса і Вікторії заважає їм поєднати долі (про це йдеться, зокрема, в одному з їхніх діалогів у третій главі повісті), хоча дається взнаки і психологія героїв.

Невисоке положення на соціальних щаблях не завадило Юханнесу вивчитися і стати знаменитим письменником, книги якого відомі в Європі. Очевидно, мають рацію літературознавці, котрі відзначають певну подібність між персонажем «Вікторії» і самим К. Гамсуном. Обидва вийшли з простого народу, обидва — письменники, обидва закохані в природу², обом притаманна поетична уява. Окрім цього, у творі згадується й те, що повість про Дідерика та Ізелінду Юханнес написав на чужині. Як відомо, ці персонажі постають зі сторінок «Пана» — книги, роботу над якою К. Гамсун починав у Парижі.

Про різні види кохання оповідає герой юханнесових творів чернець Вендт, один із них він порівнює з невинним карбом, «з яким проживаєш усе життя до самої смерті» [2]. Саме таке почуття до Юханнеса у Вікторії (письменник не випадково використовує широкі часові рамки і завершує повість передсмертним листом героїні). Гордість та обставини завадили їй поєднатися з коханим. Вікторія завдає страждань і собі, і люблячим їй людям, у душі дівчини йде боротьба між жалем до власної родини, що розоряється, та коханням до Юханнеса. Трагізм відрізняє образ Вікторії від примхливої героїні «Пана» — Едварди. Вікторія постає людиною, котра в будь-якому разі мусить зробити фатальний для себе вибір.

Образ заможного нареченого Вікторії — грубого, зверхнього, задерикуватого і ревнивого Отто зображується в іншому ракурсі, ніж образ його суперника Юханнеса. Про його індивідуальність читач може скласти враження передусім за зовнішніми проявами, а також зі слів Вікторії, натомість до безпосереднього розкриття внут-

² Норвезький літературознавець Хеннінг Ховлід Верп говорить навіть про екологічну етику Юханнеса. Див.: https://www.researchgate.net/publication/347849955_Symbolisme_og_sanselighet_i_Knut_Hamsuns_Victoria_1898 (29.03.2023).

рішнього світу персонажа К. Гамсун не вдається. Отто, як і лейтенант Томас Глан, гине на похованні. Проте якщо смерть Глана не була випадковою, то про обставини загибелі Отто (теж, до речі, лейтенанта) письменник не розповідає, залишаючи читачам простір для здогадів³.

Образ Камілли Сеєр автор уводить для того, щоб показати ще одну грань багатоманітності кохання. Наївна і щира наречена Юханнеса непомітно для себе закохується в іншого, по-своєму продовжуючи любити жениха. Юханнес спокійно ставиться до нового захоплення Камілли. Він, як автор творів про кохання, розуміє всю складність і незбагненність цього почуття. Загалом, любов — «джерело світу і володар світу» [2] («Verdens Ophav og Verdens Hersker» [4, 39]) і є головною героїнею цього гамсунівського твору. Адже саме їй присвячена основна канва книги, новели-мініатюри, а також знаменитий вірш у прозі, розміщений у третій главі.

Далі розгляну деякі особливості новітніх, загалом доволі вправних перекладів повісті «Вікторія», виконаних Наталею Іваничук [див.: 1] та Галиною Кирпою [див.: 2]. Щодо перекладу Н. Іваничук варто зробити низку лексичних зауваг. Деяко утруднюють читання повісті діалектизми: *маринарка* [1, 168, 177, 222] (в оригіналі — *Frakke, Overfrakke, Trøye*), *касєтка* [1, 201, 206] (*Juvelskrinn, Kasse*), *не памичкуватися* [1, 193] (у К. Гамсуна — прикметник *uforskammet*). Г. Кирпа у відповідних фрагментах послуговується загальнозживаними словами і виразами: *сюртук, пальто, піджак; скринька з коштовностями, ящик; без жодних докорів сумління* [2]. До діалектизмів належить і прикметник *розгалайканий* («розгалайкана ватага міщуків» [1, 157]). Натомість Г. Кирпа норвезьке слово *lystige* передає як *веселий* («весела купа міщуків») [2] (групу містян, які приїхали до млина на чолі з Отто, можна було б назвати також *гамірливою* чи *галасливою*).

Лексеми *кабатувати*, що її використовує Н. Іваничук для передачі норвезького дієслова *rive opp* («Вона... довго стояла спиною до гостей, дивлячись в сад і механічно *кабатуючи* [тут і далі курсив мій. — К. Б.] свою хустинку на дрібні смужки» [1, 204]), немає навіть у новому тлумачному «Словнику української мови» у 20 томах. У перекладі Г. Кирпи дії Вікторії після того, як Отто вдарив Юханнеса, більш зрозумілі для пересічного читача: «Вона дивилась надвір і *рвала* свою хустинку на дрібні клаптички» [2].

Н. Іваничук використовує також і деякі архаїзми (*витинати, рамено* [1, 165]), якими, на мій погляд, невмотивовано передано норвезькі *klippe* і *arm*. Г. Кирпа цілком резонно подає у відповідних фрагментах сучасні лексеми *вирізати* і *рука*. Норвезький іменник *måltid* (в орфографії цитованої повісті — *Maaltid*) справді можна передати як *трапєза*, що й робить Н. Іваничук [1, 195, 199]. Але це застаріле слово нині в українській мові використовується зазвичай в урочисто-піднесеному або іронічному стилях. Тому доречніше було б прийом у замку, на який запросили Юханнеса, назвати *обідом* чи, скажімо, *бенкетом*. Порівняймо фрагменти, в яких описано стан головного героя після того, як він дізнався, що Вікторія попросила виголосити тост на його честь: «Зненацька його охопило глибоке зворушення, пеленою заслало очі, він готовий був кинутися їй до ніг і дякувати, дякувати. Він зробить це згодом, після *трапєзи*» [1, 199] (переклад Н. Іваничук); «Раптом від глибокого, бурхливого хвилювання йому на очі навертаються сльози, він ладен кинутися їй до ніг і дякувати, дякувати. Та нехай то лишиться на потім, на *пообіддя*» [2] (переклад Г. Кирпи).

³ Деякі літературознавці однозначно трактують смерть нареченого Вікторії як самогубство через ревності. Див., наприклад, вже згадану статтю Хеннінга Ховліда Верпа «Symbolisme og Sanselighet i Knut Hamsuns Victoria (1898)». En økokritisk Lesning»: https://www.researchgate.net/publication/347849955_Symbolisme_og_sanselighet_i_Knut_Hamsuns_Victoria_1898.

Під час розмови, в ході якої Юханнес починає здогадуватися, що він небайдужий Вікторії, герой говорить: «Tilgiv mig, hvis jeg haaber formeget, trog formeget, det er saa dejligt at tro usadvanlig meget...» [4, 51]. Г. Кирпа передає це речення ближче до оригіналу: «Даруйте, якщо я сподіваюсь забагато, вірю забагато, як гарно вірити в щось надто незвичайне» [2]. У перекладі Н. Іваничук перша його частина звучить значно природніше: «Даруйте мені, якщо я плекаю надто великі надії...» [1, 167], але друга («...так солодко без надії сподіватися» [1, 167]) викликає у читачів недоречну тут асоціацію з відомим віршем Лесі Українки.

У буквальному перекладі Н. Іваничук штучно виглядає запитання, з яким Камілла звертається до батьків Юханнеса: «Як справи з його оком?» [1, 205] («Hvordan er det med hans Øje?» [4, 127]). Значно природніше було б запитати: «Як його око?»; або, як в перекладі Г. Кирпи: «Що з його оком?» [2].

Вада обох перекладів — текстові пропуски. Як приклад наведу фрагмент діалогу головних героїв перед бенкетом, розпочавши з іронічної фрази Юханнеса щодо Отто: «De har Smag, Frøken Victoria. Han er en skøn Mand. Hans Erpaulletter sætter Skuldre I Ham» [4, 104]. Її можна перекласти приблизно так: «— Ви маєте смак, фрекен Вікторіє. Він красивий чоловік. А еполети підкреслюють його плечі». Н. Іваничук передає цю фразу повністю: «— У Вас добрий смак, фрекен Вікторіє. Він вродливий чоловік. А еполети роблять його кремезнішим» [1, 193]. Г. Кирпа чомусь пропускає фінальну частину фрази, залишаючи її без уїдливого зауваження про лейтенантські еполети Отто: «Ви маєте смак, панно Вікторіє. Він красень» [2].

Вікторія спокійно відповідає: «Nej, han er ikke skøn. Men han er en dannet Mand. Det vejer ogsaa lidt» [4, 105] («Ні, він не красивий, проте вихований (чемний). Це також дещо важить (дечого вартує; важливо)»⁴). Цю фразу переклали обидві перекладачки [див.: 1, 193; 2].

Наступний пасаж із відповіддю Юханнеса:

«“Den var til mig, Tak.” Han lo højt og sagte med en uforskammet Tilføjelse: “Og der er Penge i hans Lomme, de vejer mere”» [4, 105] («— На мене натякає? Спасибі! — він голосно розсміявся і безцеремонно додав: — А гроші в його кишенях важать ще більше (вартують ще більше; ще більш важливі)»⁵). Н. Іваничук емоційно збіднює цей фрагмент, позбавляючи героя можливості вдавано засміятися: «— Я зрозумів Ваш натяк. Спасибі! — і, не патичкуючись, додав: — А гроші у його кишенях важать ще більше» [1, 193].

В цій же главі старий учитель після сповненого захопленням тосту, який Ричмонд виголосив за Юханнеса, говорить молодому письменнику про свою незгоду з промовцем: «Jeg var desuden aldeles ikke enig med ham. Aldeles ikke» [4, 115] («Я до того ж зовсім (геть, абсолютно) не згоден з ним»⁶; пор. у Г. Кирпи: «Крім того, я з ним абсолютно не згоден. Абсолютно» [2]). У Н. Іваничук він чомусь висловлює полярно протилежну думку: «До того ж, я цілковито з ним погоджуюся. Цілковито» [1, 198].

Аналогічні помилки є і у перекладі Г. Кирпи. В одинадцятій главі Камілла запрошує Юханнеса прийти в гості у четвер, хоча у К. Гамсуна вона прощається з ним до вівторка («Paa Gensyn Tirsdag» [4, 163]). Особливого значення для розуміння повісті це не має, але заради справедливості нагадаю, що *tirsdag* норвезькою — вівторок, а не четвер.

У перекладі Г. Кирпи є ще одна часова, вже більш суттєва, розбіжність з оригіналом. Українським еквівалентом норвезького *i forgårs* (у цитованому тексті повісті — *i*

⁴ Переклад мій

⁵ Переклад мій.

⁶ Переклад мій.

Forgaars) є прислівник *позавчора*, саме так і передає його перекладачка в одній з реплік Вікторії, що звучить після зустрічі головних героїв у театрі:

«— Я так багато сказала *позавчора*, що Ви не могли якось не так мене зрозуміти.

— Одначе я ще не зовсім певен» [2], — відповідає їй Юханнес.

Після цього дівчина каже:

«— Не говоримо більше про те. Я сказала досить, я сказала надто багато, а зараз завдам Вам болю. Я кохаю Вас, я не жартувала з Вами *вчора* і не обманюю тепер, але нас стільки всього роз'єднує...» [2].

Спонтелічний читач після цієї фрази або повертається до попередніх сторінок, марно намагаючись знайти бодай згадку про вчорашній діалог героїв, або починає думати про те, що інформація залишилася за текстом, і вважати це якимось особливим гамсунівським композиційним ходом. Насправді ж в обох репліках Вікторія говорить про одну й ту саму — позавчорашню — розмову:

«...Jeg sagde saa meget i *Forgaars*, at den kunde De ikke misforstaa.

— Jeg er endnu lige uvis paa alt.

— Lad os ikke snakke mere om det. Jeg har sagt nok, jeg har sagt meget formeget, og jeg gør Dem ondt nu. Jeg elsker Dem, jeg løj ikke i *Forgaars* og lyver ikke nu; men der er saa meget, som skiller os» [4, 63].

У лексичному арсеналі Г. Кирпи багатий запас українських усталених виразів, які роблять текст колоритнішим. Візьмімо для прикладу уїдливу фразу Вікторії, з якою вона звертається до Юханнеса, іронічно перепрошуючи за те, що нібито надіслала йому запрошення на бенкет в останній момент, і намагається виправдатися своєю заклопотаністю (восьма глава): «...jeg haaber, De tilgiver mig, for jeg havde saa meget at tænke paa» [4, 106]. Її можна було б перекласти буквально: «Я сподіваюся, що Ви вибачите мене: я мала багато про що подумати». У перекладі Г. Кирпи вона звучить так: «Я сподіваюсь на Ваше прощення, бо ж мені не було коли вгору глянути» [2]. Фразаологізм робить звертання героїні яскравішим та дошкульнішим. Н. Іваничук теж влучно, навіть ближче до оригіналу передає цей пасаж: «Та сподіваюся, Ви мені пробачите, я мала таку заклопотану голову» [1, 193].

Проте застосування усталених виразів у перекладі Г. Кирпи, на жаль, не завжди є доречним. Згадаймо історію, котру оповідає чернець Вендт, про двох закоханих, які пронесли свою любов через усі випробування, одним із них стала хвороба чоловіка, через яку він тривалий час був прикутий до ліжка. Коли ж він одужав, то не впізнав себе, «побачивши своє спотворене недугою обличчя і лису, мов коліно, голову» [2]. Усталене порівняння тут видається недоречним, оскільки має експресивну складову, що виразно дисонує з трагічним за своєю суттю змістом події. До того ж нічого подібного в оригіналі немає, стерта метафора не несе жодної експресивності: «Sygdommen havde vansiret ham og taget hans Naag» [4, 169] (дослівно: «Хвороба спотворила його і позбавила (збрала) його волосся»). Порівняймо цю ж фразу в перекладі Н. Іваничук: «Хвороба спотворила його, у нього випало волосся» [1, 225]. Нейтральний стиль оригіналу Г. Кирпа в цьому випадку підмінює насмішкватим, необережно вводячи усталене порівняння, яке не втратило свого експресивного заряду.

Обсяг публікації не дозволяє подати тут більш детальний огляд новітніх українських перекладів повісті К. Гамсуна «Вікторія». Зазначені недоліки, виявлені під час побіжного компаративного аналізу обох перекладів, у жодному разі не применшують значення надзвичайно копіткої праці перекладачок, завдяки яким українські читачі отримали змогу познайомитися з одним із найкращих у світовій літературі творів про кохання.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Гамсун К.* Вибрані твори / пер. з норвезької Наталя Іваничук. Львів: Літопис: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, 2000. 396 с.
2. *Гамсун К.* Вікторія / пер. Галина Кирпа. URL: <https://coollib.net/b/332666-knut-gamsun-viktoriya/read> (25.04.2023).
3. *Сергеев А.* О Гамсуне // *Гамсун К.* Избранные произведения. Москва: Панорама, 1992. С. 625—635.
4. *Hamsun K.* Victoria. En Kærligheds Historie. Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1898. 205 s.

Отримано 27 квітня 2023 р.

м. Київ